

УДК 550.42

**РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ У МЕЖАХ І ПОБЛИЗУ СЕЛА
МИРОЛЮБІВКА КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, УКРАЇНА**

Стеценко В.В.¹, Іванченко В.В.², Харитонов В.М.¹

¹Криворізький національний університет, Кривий Ріг, stesenko-4@meta.ua;
haritonov.vm@knu.edu.ua

²Державна наукова установа «МорҒеоЕкоЦентр НАН України», Київ,
vvivanchenko@ukr.net

**LEVEL OF SOIL POLLUTION IN THE BOUNDARIES AND NEAR THE
VILLAGE MYROLUBIVKA OF KRYVYI RIH DISTRICT,
DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE**

Stetsenko V.V.¹, Ivanchenko V.V.², Kharytonov V.M.¹

¹Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine, stesenko-4@meta.ua;
haritonov.vm@knu.edu.ua

²State scientific institution "MorGeoEcoCenter of the NAS of Ukraine", Kyiv,
Ukraine, vvivanchenko@ukr.net

The authors investigated soils within and near the village Myrolubivka (Grechanopodivska village community of Kryvyi Rih district, Dnipropetrovsk region, Ukraine). According to the data of the spectral analysis of the soils, an increased content of Co, Ge, Pb, Ti, Zn, Mn, and P was found. Also, among the polluting components in the soils, the products of mining and beneficiation plants, metallurgical and coke-chemical industries were found. Among them there are: man-made fragments of minerals, poor and rich iron ores, slates, magnetic and silicate balls, scales of metallurgical graphite, slag particles, fragments of metallic iron.

Село Миролубівка розташоване за 3,5 км від міста Кривий Ріг і за 5,5 км від села Гречані Поди (центральна частина Криворізького району, південний захід Дніпропетровської області). Діяльність підприємств, які розташовані поблизу села Миролубівка спрямована на видобуток і переробку залізорудної сировини, що вважається найбільш екологічно небезпечною галуззю промисловості. Негативний вплив на навколишнє середовище полягає у створенні і експлуатації крупних кар'єрів, відвалів та хвостосховищ. В результаті відбувається інтенсивне забруднення повітря, прояв зсувонебезпечних явищ, підтоплення ґрунтів в межах населених пунктів і сільськогосподарських ландшафтів. У безпосередній близькості до села розташовані відвал «Дальній», а також хвостосховища «Миролубівське» і «Об'єднане. IV карта» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Відвал «Дальній» був започаткований, як місце видалення відходів з кар'єрів видобутку залізної руди Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату, у 1958 році. Висотна відмітка верхнього ярусу відвалу становить +170 м. Площа нижньої частини дорівнює 290 га. В останні роки до нього складаються відходи металургійного виробництва – доменні гранульовані та сталеплавильні шлаки. Розмірність їх частинок коливається в інтервалі 0,001-300,0 мм. Серед провідних хімічних елементів у складі шлакової речовини виявлені SiO_2 , CaO , MgO , Al_2O_3 , MnO , FeO , S , $\text{Fe}_{\text{метал}}$.

Хвостосховище «Миролюбівське» експлуатується з 1976 року, займає площу 495 га. Висотна відмітка огорожувальних дамб сягає +155 м. За проектною документацією обсяг відходів збагачення залізних руд повинен становити 271,05 млн т. Станом на 01.01.2020 хвостосховище містило понад 270,899 млн т, тобто воно повинно підлягати закриттю для проведення рекультивациі. Серед небезпечних речовин в ньому присутні SiO_2 , CaO , MgO , Al_2O_3 , MnO , FeO , $\text{Fe}_{\text{метал}}$.

Хвостосховище «Об'єднане. VI карта» – діюче місце видалення відходів площею 394,5 га. Початок експлуатації— 1971 р. Проектний обсяг розміщення відходів — 196,28 млн м³. Складається з первинної греблі з позначкою гребня 102,5 м та дванадцяти вторинних гребель обвалування висотою від 108,0 м до 166,0 м. Навколо хвостосховища відсутній протифільтраційний екран, але біля гребель є відкритий дренажний канал глибиною 3,0 метри та водоскидні свердловини з північно-східної сторони, які експлуатуються в аварійному режимі, що призводить до скидання по рельєфу фільтраційних втрат, забруднення земельних і водних ресурсів.

Розміщення, зберігання шлаків та хвостів, будівництво гребель, переміщення і розміщення великої кількості викопних гірських порід супроводжуються сильним пилоутворенням, що призводить до суттєвого забруднення повітря і ґрунту. На рівень розповсюдження забруднення впливає сила і напрямок вітру у районі розміщення об'єкту. Тому сусідство з відвалом «Дальній» і хвостосховищами «Миролюбівське» та «Об'єднане. IV карта», які віднесені до категорії «В» екологічної безпеки, для села Миролюбівка є не тільки незручним, алей вкрай небезпечним.

Попередніми дослідниками в межах земель села Миролюбівка та на його околицях було проведено моніторинг екологічного стану ґрунтів, що виконувались комплексною геологічною партією «Кривбасгеологія». Роботи були орієнтовані, виключно, на визначення рівня забруднення ґрунтів важкими металами. В результаті проведених робіт у період з 2017 до 2019 року вміст свинцю в ґрунтах коливався в межах 20-50; цинку – 100-200; кобальту – 15-20; хрому – 98-201; марганцю – 731-1155; заліза – 40-57 мг/кг. Вміст ванадію, нікелю і міді на дослідженій території був незмінний і дорівнював – 100, 50, 30 мг/кг, відповідно [1].

Оскільки землі села Миролюбівка зазнають сталого техногенного впливу через сусідство з місцем інтенсивної діяльності з видобутку та переробки залізних руд, то необхідно виявляти у складі ґрунту, окрім природних

компонентів, продукти індустріального антропогенезу – уламки гірських порід, мінералів та інших забруднювачів. Важливими будуть дані про присутність у складі ґрунтів магнітної складової, тому що підвищений вміст магнітних мінералів сигналізуватиме про техногенне навантаження на ґрунти. Підвищена кількість важких металів в складі ґрунтів, яку можна виявити спектральним аналізом, також є стандартним індикатором техногенного забруднення. Визначення вмісту водорозчинних солей у пробах ґрунту відображає кількісну характеристику їх забруднення промисловими та побутовими скидами. Також вміст солей відображає сорбційну здатність ґрунтів.

Аналіз сучасного стану ґрунтів з визначенням їх екологічного навантаження проведено за алгоритмом, який охоплював: 1) підготовчий період (оцінку об'єкту дослідження із закладанням профілів та розробка методики відбору проб ґрунту); 2) польовий період (відбір проб); 3) камеральний період (виявлення індикаторів стану ґрунтів – петрологічного, мінералогічного, геохімічного). Роботи польового і камерального періодів, які проводились за участю авторів, були здійснені впродовж 2020-21 рр. Відбір проб ґрунту виконувались за принципом «конверт». З п'яти точок умовного квадрату 1х1 м, у кутах якого і на перетині діагоналей, відбирались рядові проби, що потім були поєднані в одну пробу. Її вага становила близько 10 кг. Всього було відібрані 14 проб. З матеріалу кожної з них була отримана піщана фракція. Її подальше вивчення включало виявлення магнітної складової, геохімічний (спектральний), петрологічний і мінералогічний аналіз. Попередньо в складі ґрунту визначався вміст розчинних солей.

Кількість магнітної складової проводилось за допомогою постійного магніту РМЧ4. Експеримент виконували на висушених та подрібнених наважках, відібраних з проб. Далі, вміст магнітних частинок у всій масі проби, визначався розрахунково.

Емісійний спектральний аналіз здійснювалося на спектрографі ІСП-28. Підготовка проб полягала у висушуванні матеріалу у сушильній шафі за постійної температури 105 С⁰. При визначенні вмісту хімічних елементів особливу увагу приділяли важким металам.

Петрологічний і мінералогічний аналіз проводили за адаптованим для досліджень ґрунту алгоритмом. В окремих випадках з метою уточнення діагностики і кількісних підрахунків основних мінералів виготовлялися прозорі і поліровані шліфи. Дослідження проводили за допомогою бінокулярного, поляризаційного і рудного мікроскопів.

Матеріал проб представляють такі різновиди ґрунту: тонкозернистий грудкуватий суглинковий чорнозем (індекси проб – 4/14, 7); тонкозернистий грудкуватий піщаний чорнозем (індекси проб – 1/14, 2/14, 3/14, 5/14, 6-14, 7/14, 8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 4/14, 6).

Макроскопічно різновиди чорнозему мають темно-сірий колір з буруватим відтінком. Містять мінеральні частинки, рослинні рештки, гумус і насіння ячменю. Серед мінеральних частинок виділені продукти гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), металургійних і коксохімічних виробництв. В

окремих пробах виявлені поліютанти іншого походження. Також в ґрунті присутні природні мінеральні частинки. Їх вміст для визначення загального рівня негативного впливу на ґрунт, не враховувався.

Гумус і рослинні рештки є природною органічною складовою ґрунту. Складають його основу. Гумус представлений грудочками, які не «розійшлись» на дрібні частинки під час відмучування, тому потрапили до піщаної фракції. Рослинні рештки представлені, переважно, фрагментами стебелів і черешків листя.

Продукти ГЗК представлені техногенними компонентами: 1) уламки мінералів – магнетиту, кумінгтоніту, кварцу (мономінеральні та зростки); 2) уламки бідних і багатих залізних руд – магнетитовий, гематитовий, магнетит-гематитовий, магнетит-силікатний, гематит-гетитовий кварцит і бурий залізняк; 3) уламки сланців; 4) зерна та агрегати мінеральних солей; їх джерело, на нашу думку, пов'язане з системою вологого зберігання «хвостів» у сховищах.

До продуктів металургійного і коксохімічного виробництва віднесені магнітна силікатна кулька, луски і пластини металургійного графіту, частинки шлаку з корольками металу, уламки кам'яного вугілля тощо.

Серед інших поліютантів виявлені уламки пластмаси і мікропластику.

Як природні мінеральні частинки діагностовано обкатані піщинки кварцу, сферолітові утворення глауконіту і уламки таких гірських порід: суглинки, вапняк, граніт.

Порівняння результатів спектрального аналізу з середнім значенням вмісту хімічних елементів в ґрунтах за В.Л.Ліндсай [2] показало підвищений вміст (мг/кг) германію (1-1,5), кобальту (10-20), мангану (500-700), свинцю (15-20), титану (3000-5000), фосфору (500-1000) та цинку (30-100), що пов'язано, на думку авторів, з продуктами металургійного та коксохімічного виробництва.

Забруднення чорнозему в межах села Миролубівка і оточуючих територій обумовлено, в основному, продуктами діяльності НкГЗК, другорядним джерелом поліютантів є металургійне і коксохімічне виробництво. Підсилюючим фактором негативного навантаження на екосистему є потоки повітря з півночі на південь. Причиною забруднення металургійними та коксохімічними продуктами є розвіювання порід з відвалів комбінату. Ділянки з підвищеним забрудненням (9,64 і 11,41%) виявлені на північному заході села Миролубівка. Тут, ймовірно, існує геохімічний бар'єр, де потік повітря різко зменшує швидкість руху, що спричиняє накопичення пилу. За даними спектрального аналізу, порівняно з середнім значенням вмісту хімічних елементів в ґрунтах за В.Л.Ліндсай, землі в районі села Миролубівка містять більше германію, кобальту, мангану, свинцю, титану, фосфору та цинку. Отже, суттєві техногенні перетворення ландшафтів поблизу території села Миролубівка призвели до відчутної трансформації природного складу ґрунту.

Література

1. Гуляк О.І. [2006] Моніторинг геологічного середовища Кривбасу. Звіт про результати гідрогеологічних і геолого-екологічних робіт, виконаних Криворізькою КГП за період 2001–2006 рр. – К. : Геоінформ України – Кн. 1. – 216 с.

2. Кирильчук А.А., Бонішко О.С. [2011] Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум : навч. Посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 354 с.